

Edgardo Civallero

Herramientas para los investigadores (IV)

Un perfil en Google Scholar

Herramientas para los investigadores (IV)

Google Scholar (Google Académico, en su versión en castellano) es una plataforma muy popular entre científicos, investigadores y académicos de todos los campos a la hora de visibilizar tanto su producción intelectual (artículos y otros textos) como las citas que dicha producción ha recibido.

Además de un espacio de presentación del perfil profesional y de las referencias, Google Scholar proporciona la posibilidad de agregar co-autores, y un "índice H" que muchos investigadores, para bien o para mal, toman seriamente en consideración (Our Research Blog, 2014).

En líneas generales, mantener un perfil en Google Scholar permite mejorar la SEO, es decir, la "googleabilidad" de un autor y de sus trabajos. De todos sus *trabajos*. Pues, a la hora de crear una cuenta en este espacio digital, Google Scholar proporciona de entrada una lista de posibles artículos del autor, que incluye buena parte de lo que el motor de búsqueda Google pueda haber rastreado bajo ese nombre y ese apellido... o similares (incluyendo entradas de blogs, entrevistas, re-posteos, etc.).

Y esa es, precisamente, la primera limitación de Google Scholar: la plétora de datos sucios que aporta en cuanto a publicaciones. Dado que adquiere citas de cualquier fuente, su cuenta de "número de publicaciones" siempre resulta mucho más alta que

la de plataformas similares, como Scopus o Web of Science (Harzing, 2013). Además, la calidad de las referencias deja mucho que desear, y ha sido muy cuestionada (Beel, 2010; Campbell, 2019; Coiffait, 2019).

Un cuestionamiento que se ha recrudecido cuando algunos autores comenzaron a utilizar técnicas de *gaming* (Davis, 2012) y a usar *fakes* para inflar resultados — y su desempeño.

Una segunda limitación es que, al igual que ocurre con Academia.edu y con ResearchGate, Google Scholar es un "silo de información": a duras penas se puede exportar parte de los contenidos que se suministran a la plataforma. Este *approach* contribuye a lo que se conoce como "síndrome de fatiga de perfil" (la necesidad, por parte de un investigador, de crear, completar y mantener numerosos perfiles, debido a la inexistencia de una conexión e interacción entre ellos; Allen, 2017).

La última limitación de Google Scholar, aunque potencial, no es por ello menos preocupante: nadie sabe cuánto va a durar. Google tiene varios antecedentes de eliminación —sin mayores explicaciones— de productos que eran apreciados y populares entre sus usuarios (p.ej. Google Reader) (Gans, 2013).

De modo que, como ocurre con otras herramientas destinadas a la comunidad académica, es preciso evaluar cuidadosamente la utilidad de un perfil en Google Scholar (en términos de visibilidad, sobre todo) y de contrastarlo con el trabajo que supondrá generar y mantener ese espacio actualizado.

Afortunadamente, ya hay soluciones más integrales en camino. Pero, hasta que estén completamente evaluadas y listas, será preciso seguir echando mano de las plataformas existentes. Y seguir evaluando pros y contras y tomando decisiones al respecto.

Lo básico

Crear la cuenta (scholar.google.com) con el perfil básico (que incluye afiliación y correo institucional), agregar palabras-clave, agregar publicaciones (o revisar los que Google ha ido indexando), agregar co-autores, y conseguir exportaciones en formato BibTex.

Referencias

Allen Elizabeth (2017). Researcher #profilefatigue – what it is and why it’s exhausting! *ScienceOpen*, September 29. [En línea]. <https://blog.scienceopen.com/2014/09/researcher-profilefatigue-what-it-is-and-why-its-exhausting/>

Beel, Joeran (2010). Do you trust Google Scholar? *Trinity College Dublin*. December 18. [En línea]. <https://www.scss.tcd.ie/joeran.beel/blog/2010/12/18/do-you-trust-google-scholar/>

Campbell, Heather (2019). Google Scholar: A Credible Database? *The Clever Researcher*, October 21. [En línea]. <https://berylivelylibrary.wordpress.com/2010/10/21/google-scholar/>

Coiffait Louis (2019). Criticisms of the Citation System, and Google Scholar in Particular. *Social Science Space*, March 20. [En línea]. <https://socialsciencespace.com/2019/03/criticisms-of-the-citation-system-and-google-scholar-in-particular/>

Davis, Phil (2012). Gaming Google Scholar Citations, Made Simple and Easy. *The Scholarly Kitchen*, December 12. [En línea]. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/12/12/gaming-google-scholar-citations-made-simple-and-easy/>

Gans, Joshua (2013). With Google Reader gone, is Google Scholar next? Digitopoly, March 14. [En línea]. <https://digitopoly.org/2013/03/14/with-google-reader-gone-is-google-scholar-next/>

Harzing, Anne-Will (2013). *The Publish or Perish Book*. [En línea]. https://harzing.com/popbook/ch16_2_2.htm

Our Research Blog (2014). Four great reasons to stop caring so much about the h-index. *Our Research Blog*, March 26. [En línea]. <https://blog.impactstory.org/four-great-reasons-to-stop-caring-so-much-about-the-h-index/>

Our Research Blog (2014). 7 ways to make your Google Scholar Profile better. *Our Research Blog*, July 24. [En línea]. <https://blog.impactstory.org/make-google-scholar-better/>

